

Principais Funcionalidades do Aplicativo de Monitoria

Levantamento de Requisitos e Gerenciamento de Mudanças

O sistema é uma plataforma de monitoria acadêmica composta por quatro módulos principais: Autenticação, Fórum de Dúvidas, Agendamentos e um conjunto de melhorias aprovadas via Plano de Gerenciamento de Mudanças. A seguir, são descritas as funcionalidades de cada módulo.

1. Autenticação

O módulo de autenticação controla o acesso de alunos, monitores e professores ao aplicativo. Engloba as seguintes funcionalidades:

1.1 Login

O usuário realiza o acesso informando e-mail e senha. O sistema valida o formato do e-mail e exige senha com no mínimo 8 caracteres (letras e números). Há opção de visualizar/ocultar a senha e manter a sessão ativa através do checkbox "Manter conectado".

1.2 Cadastro de Usuário

O fluxo de cadastro é composto pelas seguintes etapas:

- Inserção de e-mail e senha com validação de formato e segurança.
- Confirmação do e-mail via código de 6 dígitos enviado à caixa do usuário.
- Seleção de perfil: aluno ou professor.
- Preenchimento de informações pessoais: nome de exibição, nome completo, ano de entrada, curso (para alunos) e data de nascimento (opcional).
- Adição de foto de perfil (opcional). O usuário pode pular esta etapa.

1.3 Redefinição de Senha

O usuário pode solicitar a redefinição de senha informando seu e-mail. Após a validação, recebe um código de 6 dígitos para confirmação e, em seguida, define uma nova senha com os mesmos critérios de segurança do cadastro.

1.4 Seleção de Monitoria

Caso o usuário participe de mais de uma monitoria, o sistema exibe uma tela de seleção com os cards de cada monitoria disponível. A escolha define o contexto de todas as funcionalidades do aplicativo.

2. Fórum de Dúvidas

O fórum permite que alunos publiquem, gerenciem e interajam com dúvidas da disciplina, promovendo a troca de conhecimento entre os participantes da monitoria.

2.1 Cadastrar Dúvida

O aluno pode publicar uma dúvida informando título e descrição (até 500 caracteres), além de anexar até 4 imagens e até 4 documentos. Há a opção de ocultar a identidade do autor (publicação anônima).

2.2 Editar e Excluir Dúvida

O autor de uma dúvida pode editá-la, atualizando título, descrição e anexos. Também é possível excluir a publicação, que deixará de ser visível a todos os participantes após confirmação.

2.3 Fechar Dúvida

O criador da dúvida pode encerrá-la, impedindo novas respostas. Isso sinaliza aos demais participantes que o tópico foi resolvido.

2.4 Pesquisar e Filtrar Dúvidas

O fórum dispõe de campo de busca por palavra-chave (no título ou descrição) e filtros por status de resposta (mais respondidas, menos respondidas) e por data (dia, mês ou ano).

2.5 Interações

Os participantes podem curtir e responder dúvidas publicadas. O criador da dúvida tem a possibilidade de destacar a resposta correta, facilitando que outros alunos identifiquem a solução mais adequada.

3. Agendamentos

O módulo de agendamentos permite que alunos solicitem e acompanhem sessões de monitoria presenciais ou virtuais com o monitor.

3.1 Visualizar Agendamentos

A tela principal exibe os agendamentos organizados em abas: "Meus", "Todos", "Abertos" e "Encerrados". Cada registro apresenta assunto, data, tipo e status. A paginação permite navegar por todos os registros.

3.2 Solicitar Agendamento

O aluno pode solicitar um novo agendamento preenchendo: assunto, descrição, tipo (presencial ou virtual), data, horário de início, horário de fim e nome do monitor.

3.3 Visualizar Detalhes do Agendamento

Ao selecionar um agendamento, o aluno acessa informações completas: solicitante, monitor, data, horários, descrição, tipo, link da reunião (quando virtual, abre diretamente no Google Meet), quantidade de participantes e status representado em barra de progresso.

4. Mudanças Aprovadas — Plano de Gerenciamento

Com base no processo de gerenciamento de mudanças, foram aprovadas dez solicitações provenientes de alunos, monitores e professores. As principais mudanças são:

4.1 Melhorias na Tela de Agendamentos

- Remoção da aba "Todos" por redundância com a aba "Abertos".
- Adição de filtro para agendamentos confirmados.
- Esclarecimento do escopo da troca de disciplina (se afeta apenas a tela ou todo o sistema).

4.2 Melhorias no Fórum

- Substituição do ícone de coração por um ícone de "validado", indicando que a dúvida foi encerrada.
- Adição de filtro por tópicos mais curtidos.

4.3 Notificações em Banner

As notificações do aplicativo passarão a ser exibidas no formato banner, impactando os módulos de Fórum, Agendamentos e Atividades. O objetivo é aumentar o engajamento dos usuários.

4.4 Integração com a API N2S

A integração com a API N2S permitirá importar dados de alunos automaticamente para o cadastro, reduzindo o tempo e o esforço manual no processo de registro.

4.5 Participação Voluntária na Monitoria

Em vez de o professor cadastrar todos os alunos manualmente, o aluno poderá se inscrever na monitoria desejada por conta própria. O professor terá a opção de habilitar ou não a aprovação automática das inscrições.

4.6 Versão Web para Professores

Será desenvolvida uma versão web do sistema destinada aos professores, facilitando o cadastro de monitores, turmas e monitorias, com uma experiência mais adequada para tarefas administrativas.